

भरत - बाहुबली के बीच हुए युद्ध का संक्षिप्त वर्णन Brief Description of The War between Bharat and Bahubali

Paper Id : 18980 Submission Date : 14/05/2024 Acceptance Date : 21/05/2024 Publication Date : 25/05/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.12515650

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

राम लाल

शोधार्थी

संस्कृत विभाग

जैन विश्व भारती संस्थान

लाडनू नागौर, राजस्थान, भारत

रामदेव साठ

शोध निर्देशक

संस्कृत विभाग

जैन विश्व भारती संस्थान

लाडनू नागौर, राजस्थान, भारत

सारांश

भरत और बाहुबली के युद्ध का वर्णन जैन साहित्य में मिलता है, विशेषकर आदिपुराण में। यह कथा जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के दो पुत्रों में भरत और बाहुबली के बीच संघर्ष की है। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को विभिन्न राज्यों का राजा बनाया था। भरत को अयोध्या का राजा और बाहुबली को पादलिप्तपुर का राजा बनाया गया था। भगवान ऋषभदेव ने राजपाट छोड़कर संन्यास ले लिया और दीक्षा ली। भगवान ऋषभदेव के संन्यास के बाद भरत ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

The description of the war between Bharat and Bahubali is found in Jain literature, especially in Adipurana. This story is about the conflict between Bharat and Bahubali, the two sons of Lord Rishabhdev, the first Tirthankar of Jainism. Lord Rishabhdev had made his sons the kings of various kingdoms. Bharat was made the king of Ayodhya and Bahubali was made the king of Padalipatpur. Lord Rishabhdev left the kingdom, took sannyasa and took initiation. After the retirement of Lord Rishabhdev, Bharat started expanding his empire.

मुख्य शब्द

भरत, बाहुबली, ऋषभदेव, चक्रवर्ती सम्राट, आदिपुराण, अधीनता, द्वंद्व युद्ध, दृष्टियुद्ध, जलयुद्ध, मल्लयुद्ध, केवल्य ज्ञान ये शब्द भरत और बाहुबली की कथा की महत्वपूर्ण अवधारणाओं और घटनाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Bharat, Baahubali, Rishabhdev, Chakravarti Emperor, Adipurana, Subordination, Duel War, Drishti Yudh, Water War, Malla Yudh, Kaivalya Gyan These words summarize the important concepts and events of the story of Bharat and Baahubali.

प्रस्तावना

भरत और बाहुबली के युद्ध की कथा जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक आदिपुराण में वर्णित है। यह कथा भगवान ऋषभदेव जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं के परिवार में घटित घटनाओं पर आधारित है। भगवान ऋषभदेव ने अपने जीवन का अधिकांश भाग लोगों को धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं के प्रति प्रेरित करने में व्यतीत किया। उन्होंने अपने 100 पुत्रों में से भरत और बाहुबली को प्रमुख उत्तराधिकारी के रूप में चुना।

भगवान ऋषभदेव के संन्यास लेने के बाद, भरत ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना आरंभ किया और चक्रवर्ती सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। दूसरी ओर, बाहुबली अपने राज्य पादलिप्तपुर में न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक के रूप में विख्यात

थे। भरत ने जब पूरे आर्यावर्त को अपने अधीन कर लिया तब उन्होंने बाहुबली से भी अपनी अधीनता स्वीकार करने का आग्रह किया।

बाहुबली, जो अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रति सजग थे, ने भरत का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इससे दोनों भाइयों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। युद्ध की संभावनाओं को टालने के लिए उन्होंने एकल युद्ध (द्वंद्व युद्ध) का निर्णय लिया, जिसमें तीन प्रकार के युद्धों - दृष्टियुद्ध जलयुद्ध और मल्लयुद्ध - का समावेश था।

इस प्रस्तावना का उद्देश्य भरत और बाहुबली के बीच हुए इस ऐतिहासिक संघर्ष की पृष्ठभूमि और कारणों को संक्षेप में प्रस्तुत करना है। यह कथा न केवल सत्ता और अहंकार की लड़ाई को दर्शाती है बल्कि अंततः आत्म-साक्षात्कार और करुणा की ओर ले जाने वाले मार्ग की ओर भी इंगित करती है। इस कथा के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची जीत बाहरी विजय में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मज्ञान में है।

अध्ययन का

उद्देश्य

इस युद्ध का उद्देश्य केवल भौतिक सत्ता की प्राप्ति नहीं थी, बल्कि इसमें आत्मिक और नैतिक मूल्यों का भी परीक्षण था। दोनों भाइयों ने विभिन्न तरीकों से अपनी शक्ति और साहस का प्रदर्शन किया।

साहित्यावलोकन

भरत और बाहुबली के युद्ध की कथा जैन साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कथा मुख्य रूप से 'आदिपुराण' में वर्णित है जो कि आचार्य जिनसेन द्वारा रचित एक प्रमुख जैन ग्रंथ है। इस कथा के विभिन्न पहलुओं को जैन साहित्य के अन्य ग्रंथों में भी विस्तारपूर्वक वर्णित किया गया है।

1. आदिपुराण - आदिपुराण भगवान ऋषभदेव और उनके वंश की कथा का वर्णन करता है। इसमें भरत और बाहुबली के युद्ध का विस्तृत विवरण मिलता है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि कैसे भगवान ऋषभदेव के संन्यास लेने के बाद उनके पुत्रों के बीच सत्ता का संघर्ष उत्पन्न हुआ और कैसे इस संघर्ष ने अंततः बाहुबली को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया।

मुख्य पाठ

भगवान ऋषभदेव की यशस्वती रानी से भरत महाराज का जन्म आ था। भगवान ने दीक्षा के लिए जाते समय भरत को साम्राज्य पद पर प्रतिष्ठित किया था। एक समय राज्यलक्ष्मी से युक्त राजर्षि भरत को एक ही साथ नीचे लिखे हुए तीन समाचार मालूम हुए थे। पूज्य पिता को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है, अन्तःपुर में पुत्र का जन्म हुआ है और आयुधशाला में चक्ररत्न प्रकट हुआ है। क्षणभर में भरत ने मन में सोचा कि केवलज्ञान का उत्पन्न होना धर्म का फल है, चक्र का प्रकट होना अर्थ का फल है और पुत्र का उत्पन्न होना काम का फल है अतः भरत महाराज ने सबसे पहले समवशरण में जाकर भगवान की पूजा की, उपदेश सुना, तदनन्तर चक्ररत्न की पूजा करके पुत्र का जन्मोत्सव मनाया। अनन्तर भरत महाराज ने दिग्विजय के लिए प्रस्थान कर दिया। चक्ररत्न सेना के आगे-आगे चलता था। सम्पूर्ण षट्खण्ड पृथ्वी को जीत लेने के बाद वापस आते समय वैलाश पर्वत को समीप देखकर सेना को वहाँ ठहराकर स्वयं समवशरण में जाकर राजा भरत ने विधिवत् भगवान की पूजा की और वहाँ से आकर सेना सहित अयोध्या के समीप आ गये।

उस समय भरत महाराज का चक्ररत्न नगर के गोपुर द्वार को उल्लंघन कर आगे नहीं जा सका, तब चक्ररत्न की रक्षा करने वाले कितने ही देवगण चक्र को एक स्थान पर खड़ा हुआ देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुए। भरत महाराज भी सोचने लगे कि समस्त दिशाओं को विजय करने में जो चक्र कहीं नहीं रुका, आज मेरे घर के आँगन में क्यों रुक रहा है?

इस प्रकार से बुद्धिमान भरत ने पुरोहित से प्रश्न किया। उसके उत्तर में पुरोहित ने निवेदन किया कि हे देव! आपने यद्यपि बाहर के लोगों को जीत लिया है तथापि आपके घर के लोग आज भी आपके अनुकूल नहीं हैं, वे आपको नमस्कार न करके आपके विरुद्ध खड़े हुए हैं। इस बात को सुनकर भरत ने हृदय में बहुत कुछ विचार किया। अनन्तर मंत्रियों से सलाह करके कुशल दूत को सबसे पहले अपने निन्यानवे भाइयों के पास भेज दिया।

वे भाई दूत से सब समाचार विदित करके विरक्तमना भगवान ऋषभदेव के समवसरण में जाकर दीक्षित हो गये। अनन्तर भरत ने मन में दुःख का अनुभव करते हुए चक्र के अभ्यन्तर प्रवेश न करने से विचार-विमर्शपूर्वक एक दूत को युवा बाहुबली भाई के पास भेजा। दूत के समाचार से बाहुबली ने कहा कि “मैं भरत को भाई के नाते नमस्कार कर सकता हूँ किन्तु राजाधिराज कहकर उन्हें नमस्कार नहीं कर सकता, पूज्य पिता की दी हुई पृथ्वी का मैं पालन कर रहा हूँ, इसमें उनसे मुझे कुछ लेना-देना नहीं है”, इत्यादि समाचारों से बाहुबली ने यह बात स्पष्ट कर दी कि यदि वे मुझसे जबरदस्ती नमस्कार कराना चाहते हैं तो युद्ध भूमि में ही अपनी-अपनी शक्ति का परिचय दे देना चाहिए। इस वातावरण से महाराज भरत सोचने लगे, अहो! जिन्हें हमने बालकपन से ही स्वतंत्रतापूर्वक खिला-पिलाकर बड़ा किया है, ऐसे अन्य कुमार यदि मेरे विरुद्ध आचरण करने वाले हों तो खुशी से हों परन्तु बाहुबली तरुण, बुद्धिमान, परिपाटी को जानने वाला, विनयी, चतुर और सज्जन होकर भी मेरे विषय में विकार को कैसे प्राप्त हो गया? इस प्रकार छह प्रकार की सेना सामग्री से सम्पन्न हुए महाराज भरतेश्वर ने अपने छोटे भाई को जीतने की इच्छा से अनेक राजाओं के साथ प्रस्थान किया।

दोनों तरफ की सेना के प्रवाह को देखकर दोनों ओर के मुख्य-मुख्य मंत्री विचार कर इस प्रकार कहने लगे कि कुर ग्रहों के समान इन दोनों का युद्ध शान्ति के लिए नहीं है क्योंकि ये दोनों ही चरमशरीरी हैं, इनकी कुछ भी क्षति नहीं होगी, केवल इनके युद्ध के बहाने से दोनों ही पक्ष के लोगों का क्षय होगा, इस प्रकार निश्चय कर तथा भारी मनुष्यों के संहार से डरकर मंत्रियों ने दोनों की आज्ञा लेकर धर्म युद्ध करने की घोषणा कर दी अर्थात् इन दोनों के बीच जलयुद्ध, दृष्टियुद्ध और बाहुयुद्ध में जो विजय प्राप्त करेगा, वही विजय लक्ष्मी का स्वयं स्वीकार किया हुआ पति होगा। मनुष्यों से एवं असंख्य देवों से भूमण्डल और आकाशमण्डल के व्याप्त हो जाने पर इन दोनों का दृष्टियुद्ध प्रारंभ हुआ किन्तु बाहुबली ने टिमकार रहित दृष्टि से भरत को जीत लिया, जलयुद्ध में भी बाहुबली ने भरत के मुँह पर अत्यधिक जल डालकर आकुल करके जीत लिया क्योंकि भरत की ऊँचाई पाँच सौ धनुष और बाहुबली की पाँच सौ पच्चीस धनुष प्रमाण थी। मल्लयुद्ध में भी बाहुबली ने भरत को जीतकर उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया। दोनों पक्ष के राजाओं के बीच ऐसा अपमान देख भरत ने क्रोध से अपने चक्ररत्न का स्मरण किया और उसे बाहुबली पर चला दिया परन्तु उनके अवध्य होने से वह चक्र बाहुबली की प्रदक्षिणा देकर तेजरहित हो उन्हीं के पास ठहर गया। उस समय बड़े-बड़े राजाओं ने चक्रवर्ती को धिक्कार दिया और दुःख के साथ कहा कि 'बस-बस' यह साहस रहने दो, बंद करो, यह सुनकर चक्रवर्ती और भी अधिक संताप को प्राप्त हुए। अपने खूब पराक्रम दिखाया, ऐसा कहकर बाहुबली ने भरत को उच्चासन पर बैठाया।

इस घटना से बाहुबली उसी समय विरक्त हो गये और संसार, शरीर, वैभव आदि की क्षणभंगुरता का विचार करते हुए बड़े भाई भरत से अपने अपराध की क्षमा कराकर तपोवन को जाने लगे, तब भरत भी अत्यधिक दुःखी होकर बाहुबली को समझाने और रोकने लगे। बाहुबली अपने वैराग्य को अचल करके तपोवन को चले गये और दीक्षा लेकर एक वर्ष का योग धारण कर लिया। एक वर्ष की ध्यानावस्था में सर्पों ने चरणों के आश्रय वामीरन्ध बना लिये, पक्षियों ने घोंसले बना लिये और लताएँ ऊपर तक चढ़कर बाहुबली के शरीर को ढँकने लगीं किन्तु योग चक्रवर्ती बाहुबली भगवान योग में लीन थे। इधर भरत महाराज का चक्रवर्ती पट्ट पर

महासाम्राज्य अभिषेक हुआ। दीक्षा लेते समय बाहुबली ने एक वर्ष का उपवास किया था, जिस दिन उनका वह उपवास पूर्ण हुआ, उसी दिन भरत ने आकर उनकी पूजा की और पूजा करते ही उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हो गया। “वह भरतेश्वर मुझे से संकलेश को प्राप्त हुआ है अर्थात् मेरे निमित्त से उसे दुःख पहुँचा है, यह विचार बाहुबली के हृदय में विद्यमान रहता था, इसलिए भरत के पूजा करते ही बाहुबली का हृदय विकल्प रहित हो गया और उसी समय उन्हें केवलज्ञान प्रकट हो गया। भरतेश्वर ने बहुत ही विशेषता से बाहुबली की पूजा की। केवलज्ञान प्रकट होने के पहले जो भरत ने पूजा की थी, वह अपना अपराध नष्ट करने के लिए ही थी और अनन्तर की पूजा केवलज्ञान के महोत्सव की थी। उस समय देव कारीगरों ने बाहुबली भगवान की गंधकुटी बनाई थी। समस्त पदार्थों को जानने वाले बाहुबली अपने वचन रूपी अमृत के द्वारा समस्त संसार को संतुष्ट करते हुए पूज्य पिता भगवान ऋषभदेव के सामीप्य से पवित्र हुए कैलाशपर्वत पर जा पहुँचे।

निष्कर्ष

मनष्यों में एवं भ्रमंगव्य देवों में भ्रमण्डल और आकाशमण्डल के व्याप्त हो जाने पर इन दोनों का दृष्टियुद्ध प्रारंभ हुआ किन्तु बाहुबली ने टिमकार रहित दृष्टि से भरत को जीत लिया, जलयुद्ध में भी बाहुबली ने भरत के मूँह पर अत्यधिक जल डालकर आकल करके जीत लिया क्योंकि भरत की ऊँचाई पाँच सौ धनुष और बाहुबली की पाँच सौ पच्चीस धनुष प्रमाण।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. आदिपुराण
2. महापुराण
3. त्रिलोकसार
4. आचार्य नेमीचंद्र
5. भगवती सूत्र

6. <https://encyclopediaofjainism.com/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%b9-%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b5%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80/>

7. <http://www.jainsaar.com/jain-kathayien/bharat-bahubali-yuddh>